

“El cuidado de la vida es, por lo tanto, la primera responsabilidad que el médico experimenta al encontrarse con el paciente. No se reduce a la capacidad de curar, ya que su horizonte antropológico y moral es más amplio [...] la continuidad de la asistencia forma parte del deber constante de comprender las necesidades del paciente (de asistencia, alivio del dolor, emocionales, afectivas, espirituales) [...] Los Cuidados Paliativos son la expresión más auténtica de la acción humana y cristiana de cuidar, el símbolo tangible del compasivo «estar» junto a quien sufre”. ()*

Este pasaje, que nos dice que el cuidado de la vida no se reduce a la capacidad de curar a los enfermos, sino que tiene un horizonte antropológico y moral más amplio, nos sitúa bien en el tema de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos en 2025 «cumplir la promesa: acceso universal a los Cuidados Paliativos» y nos remite al tema del año pasado que se preguntaba «Cuidados Paliativos: ¿dónde estamos?», y nos lleva a preguntarnos: ¿estamos en vías de cumplir la promesa?

Existen innumerables retos, sobre todo políticos, financieros y sociales, que dificultan su difusión, especialmente entre las personas socialmente vulnerables, y este es el desafío que hay que superar si queremos cumplir la promesa de proporcionar un acceso universal a los Cuidados Paliativos.

Y el primer frente de actuación es precisamente el proceso educativo, que da a conocer y entender el área, su necesidad, no solo como recurso médico, sino como dignidad humana para quienes se enfrentan a enfermedades graves e incurables o cercanas a la muerte.

El primer gran obstáculo que hay que afrontar es romper la barrera de una parte significativa de la medicina que aún se resiste a conocer y, sobre todo, a conocer los Cuidados Paliativos en su filosofía y principios. Por eso, es necesario comprender definitivamente que no son solo para el final de la vida, sino que deben aplicarse de forma precoz en todos aquellos que sufren, que evolucionan con una disminución de la calidad de vida, buscando el alivio del dolor y el sufrimiento, ya sean pacientes oncológicos o no oncológicos, adultos o niños, lo que nos obliga a trabajar continuamente por la disponibilidad y la facilidad de

acceso a los medicamentos analgésicos y, no sin menor importancia, buscar la ampliación de la asistencia paliativa en el domicilio, especialmente en pediatría. Reconocer que este paciente va más allá del aspecto médico, y tiene también un aspecto social, cultural, económico, psicológico y espiritual, requiere un conjunto de acciones integradas basadas en la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, lo que exige un amplio compromiso de los profesionales dedicados a los Cuidados Paliativos.

Para que el sistema nos entienda, necesitamos también ver dónde están los obstáculos, el desconocimiento, la desinformación, los prejuicios, y pasar a la acción, no enfrentándonos, porque quien defiende su punto de vista como el único correcto está condenado al fracaso en la progresión de las mejoras; tampoco significa conformarse con lo que se tiene, sino actuar a favor del bien común, de la comunidad, de la individualidad de quienes padecen enfermedades graves e incurables, basándose en el principio bioético de justicia que defiende la distribución equitativa de los recursos y de la atención sanitaria, garantizando un trato igualitario para todos los individuos, independientemente de sus características individuales o sociales; algo difícil, pero un reto que los paliativistas asumen cuando deciden adentrarse en este campo.

El Papa Francisco nos dijo que los Cuidados Paliativos son la expresión de la propensión humana a cuidarnos los unos a los otros, especialmente a los que sufren, lo que nos remite a la filosofía de Levinas que nos habla de la alteridad, que está relacionada con la unicidad del ser y con la necesidad de reconocer y actuar junto al Otro, asumiendo nuestra responsabilidad hacia él. Para ello, nos habla del Rostro, que es la expresión de la individualidad de aquel que nos inquieta, que nos lleva a absorber un saber exterior, en el que aún no hemos pensado o que no poseemos, y que nos sitúa frente a la vulnerabilidad humana (soy pobre, huérfano, viudo, extranjero, enfermo...), que abre nuestra responsabilidad, sin escapatoria, y nos devuelve a ese Otro y nos insta a actuar con respeto y justicia; una invitación a decir, en Cuidados Paliativos, “aquí estoy”, más allá de las posibilidades curativas, por su autonomía y dignidad, incluso en la finitud o cerca de la muerte.

**ACHIEVING THE PROMISE:
UNIVERSAL ACCESS
TO PALLIATIVE CARE**
11 OCTOBER 2025
WORLD HOSPICE AND
PALLIATIVE CARE DAY

**Cumprir a promessa:
Acesso universal
aos Cuidados Paliativos**
11 de outubro 2025
**Dia Mundial do Hospice
e Cuidados Paliativos**

San Francisco dijo: «empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible», y esto puede ser un estímulo para nosotros, a pesar de las dificultades (que continuarán), para seguir en el camino de cumplir la promesa del acceso universal a los Cuidados Paliativos.

(*) Carta Samaritanus Bonus. Sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. Aprovada pelo Papa Francisco em 25 de junho de 2020

João Batista Alves de Oliveira – Médico Paliativista – Brasil 2025 -
@palliumpaliativo